

Manual do desenvolvedor O.N.D.E

Filipi Damasceno Vianna Gustavo Henrique Leal Lucas Augusto Tavares de Moura

16 de dezembro de 2021

Sumário

1	Tecnologia utilizada	5
2	Configurações do sistema	7
2.1	Apache + PHP	7
2.2	PostgreSQL	7
2.3	Criando o Banco de Dados Inicial	7
3	Usuários	8
3.1	Shell interativo	8
3.1.1	Criando tabelas	9
3.1.2	Consultando o banco de dados	11
3.2	Conteúdo, estrutura e modelo de tabelas	14
4	Formulários	19
4.1	Editor de formulários	20
4.2	Criação de formulários	24
4.2.1	Formulário simples	24
4.2.2	Criando formulário por Modelo	29
4.2.3	Manipulando dados pelo formulário	31
4.2.4	Formulário com relacionamentos	37
4.2.5	Formulários com consulta específica	51
4.2.6	Formulários com e-mail	53
4.3	Inserindo arquivos em Tabelas e Formulários	60
4.3.1	Inserindo Imagens	61
4.4	<i>Message Board</i> : posts, replies e links	62

Lista de Figuras

1.1	Esquema do banco de dados.	5
3.1	Acessando Shell interativo.	8
3.2	Shell interativo.	9
3.3	Criando tabelas.	10
3.4	Executar.	10
3.5	Informações de debug.	11
3.6	Debug.	11
3.7	Inserção de dados.	12
3.8	Executando Inserção.	12
3.9	Debug.	13
3.10	Consultando tabela.	13
3.11	Executando consulta.	14
3.12	Debug e resultado.	14
3.13	Conteúdo das tabelas.	15
3.14	Tabela Pessoas.	15
3.15	Estrutura das tabelas.	16
3.16	Estrutura da tabela Pessoas.	16
3.17	Localizando a tabela forms.	17
3.18	Estrutura da tabela forms.	17
3.19	Modelo do banco de dados.	18
4.1	Página inicial.	19
4.2	Editor de Formulários.	20
4.3	Novo formulário.	20
4.4	Remover formulários.	21
4.5	Duplicar formulários.	21
4.6	Visualização do formulário.	22
4.7	Exportar formulários para Excel.	22
4.8	Editando formulários.	23
4.9	Acessando a edição pela visualização.	23
4.10	Voltando para a visualização.	24
4.11	Criando formulários.	25
4.12	Preenchendo Nome e Título.	25
4.13	Tabela e Campos.	26
4.14	Exemplo de preenchimento para Tabela e Campos.	26
4.15	Habilitando edições ao formulário.	27
4.16	Funcao, Argumento e detalhes preenchidos.	27
4.17	Dono e CSV.	28
4.18	Final do formulário.	28
4.19	Pronto para inserir.	29
4.20	Formulário inserido com sucesso.	29
4.21	Nova tabela no Modelo.	30
4.22	Novo formulário automaticamente criado e inserido no sistema.	30
4.23	Acessando visualização do formulário.	31
4.24	Visualização do formulário.	31
4.25	Inserindo novos dados via formulário.	32
4.26	Formulário de inserção de dados.	32
4.27	Preenchendo dados do formulário.	33
4.28	Dados inseridos com sucesso.	33

4.29	Excluindo linha.	34
4.30	Marcando linhas para exclusão.	34
4.31	Exclusão realizada com sucesso.	35
4.32	Exportação para Excel.	35
4.33	Download do arquivo .csv.	36
4.34	Configurando a leitura do arquivo CSV.	36
4.35	Formulário exportado para excel.	37
4.36	Criando tabela Cargos.	38
4.37	Criando tabela empregados.	39
4.38	Formulários Lista de Empregados e Lista de Cargos.	39
4.39	Configurando reference captions.	40
4.40	Formulário Lista de cargos	40
4.41	Formulário para novos cargos	41
4.42	Inserindo novo cargo	41
4.43	Formulário atualizado com sucesso.	42
4.44	Formulário Lista de empregados.	42
4.45	Formulário para novos empregados.	43
4.46	Inserindo novo empregado.	43
4.47	Empregado inserido com sucesso.	44
4.48	Criando tabelas para relacionamento N - N.	45
4.49	Preenchendo formulário Pedidos.	45
4.50	Preenchendo formulário Solicitantes.	46
4.51	Formulários criados para relacionamento N-N.	46
4.52	Formulário Solicitantes.	47
4.53	Cadastro de novo Solicitante.	47
4.54	Inserindo novo Solicitante.	48
4.55	Solicitante inserido.	48
4.56	Formulário Pedidos.	49
4.57	Cadastro de Pedidos.	49
4.58	Inserindo novo pedido.	50
4.59	Pedido inserido com sucesos.	50
4.60	Solicitantes × Pedidos.	51
4.61	Shell interativo no Editor de Formulários.	52
4.62	Inserindo consulta específica.	52
4.63	Resultado da consulta específica.	53
4.64	Eventos de e-mail.	54
4.65	Adicionando novo evento.	54
4.66	Gabaritos para e-mail.	55
4.67	Criação de gabaritos parte 1.	55
4.68	Criação de gabaritos parte 2.	56
4.69	Criando gabarito parte 1.	57
4.70	Criando gabarito parte 2.	57
4.71	Gabarito para e-mail criado.	58
4.72	Lista de pedidos.	58
4.73	Configurando envio de email.	59
4.74	Lista de pedidos	59
4.75	Inserindo novo pedido.	60
4.76	E-mail enviado com sucesso.	60
4.77	Criação da tabela com bytea.	61
4.78	Criando a ordem.	61
4.79	Inserindo um novo animal.	62
4.80	Lista de animais em ordem alfabética.	62
4.81	Tabela Post	63
4.82	Tabela Comments	63
4.83	Ordenação por data	64
4.84	Fixação do autor	64
4.85	Consulta de Post	65
4.86	Tabela Post	65
4.87	Consulta de Comment	66
4.88	Tabela Comment	66
4.89	Aletrando o título da página	67

Introdução

O.N.D.E. é uma sigla recursiva, que significa Onde Não foi Desenvolvido para Estética. Esta sigla dá nome a um conjunto de bibliotecas e *scripts* de apoio para a criação de formulários, menus, gestão de usuários e configuração. Em especial suas funcionalidades de consultas em bancos de dados relacionais permitem a rápida localização de informações e criação de relatórios. Estas funcionalidades justificam o significado da sigla que se lê “onde” em português, como quem pergunta: “Onde está minha informação?”. Como desenvolvimento se concentra nas funcionalidades e na usabilidade das ferramentas, dando pouca atenção as características estéticas de forma, se diz que ele não é desenvolvido para estética.

O O.N.D.E. possui uma clara distinção de camadas e abstração para a criação automática telas de inserção, atualização e remoção de dados, mais conhecidas como CRUD¹, puramente baseadas na interpretação do esquema do banco de dados. No entanto pode não ser adequado designá-lo como uma *framework* por carecer de várias características presentes nas *frameworks* de desenvolvimento MVC². Além disso, a maior parte do código é implementada de modo rebuscado e sem o uso de orientação à objetos, por isso o O.N.D.E. é apelidado de *fLame Work*. Em particular, o significado de *flame* que, em inglês significa chama, numa alusão a difícil manutenção do código, o “L” de *flame* é maiúsculo para se ler *Lame Work*, onde *lame*, é uma gíria pejorativa em inglês para amador. Assim *Lame Work* seria um “trabalho amador”. Para efeito de simplificação, o O.N.D.E. será designado como *fLameWork* ao longo deste documento.

Este documento detalha o uso e funcionamento desta *fLameWork* e destina-se aos desenvolvedores interessados em construir protótipos de sistemas *web* de forma rápida assim como aqueles interessados em contribuir com o código da mesma.

¹CRUD: sigla em inglês para Create, Read, Update and Delete ou, em português, Criar, Ler, Atualizar e Remover.

²MVC, sigla em inglês para Model View Controller ou, em português, Modelo, Visualização e Controlador

Capítulo 1

Tecnologia utilizada

Esta *fLameWork* foi escrita na linguagem PHP e utilizando o sistema de gerenciamento de bancos de dados relacionais (SGDB) PostgreSQL. A principal característica da mesma é a criação automática de formulários de cadastro baseada no esquema do banco de dados. Para isso é utilizado o dicionário de dados do SGDB, assim o O.N.D.E. é desenvolvido especificamente para o SGDB PostgreSQL. Para seu funcionamento também é necessário um software servidor de páginas *web* e o O.N.D.E. já foi testado em instalações com o servidor Apache, assim como o Nginx. Além disso, é independente de sistema operacional e já foi testado tanto em Linux quando Windows.

A camada que gera as telas CRUD de forma automática se utiliza de consultas ao dicionário de dados do banco para a construção das telas e para o mapeamento automático de relações 1:N e N:N. As telas que possuam relações N:N dependem do controle de transação e executam um *rollback* da transação em caso de erro na atualização dos dados das relações. A Figura 1.1 mostra o esquema do banco de dados inicial da *fLameWork*.

Figura 1.1: Esquema do banco de dados.

O SGDB utilizado tem suporte a controle de transações, *triggers* e *stored procedures*. O sistema utiliza de forma bastante ampla estes recursos do banco de dados, de modo que existem funções de banco específicas para,

por exemplo, renderizar diferentes tipos de barras de progresso em HTML para uso nos relatórios.

Capítulo 2

Configurações do sistema

O funcionamento O.N.D.E. é todo baseado na interpretação do esquema do banco de dados. Por isso, uma vez instaladas e configuradas as dependências básicas do mesmo, isto é, um servidor *web*, o interpretador PHP e o SGDB PostgreSQL, o passo seguinte é criação do banco de dados básico. Para isso pode ser restaurado um backup da instalação básica do sistema.

A *fLameWork* é concebida para ser utilizada em qualquer sistema operacional, e foi testada com os servidores *web* Apache e Nginx. No entanto, a título de exemplo, será detalhada a instalação do servidor Apache, sua configuração com o PHP e as configurações de acesso ao SGDB PostgreSQL em um servidor Linux.

2.1 Apache + PHP

2.2 PostgreSQL

2.3 Criando o Banco de Dados Inicial

Capítulo 3

Usuários

Os usuários são cadastrados em uma tabela do sistema, não utilizando os usuários do sistema de banco de dados. A aplicação utiliza um usuário único do banco de dados.

3.1 Shell interativo

O menu Consulta [SQL], encontrado no menu Debug, apresenta um Shell Interativo para consulta ao Banco de Dados. Seu principal objetivo é facilitar o acesso, a criação e alteração de tabelas para serem utilizadas em formulários posteriormente, e também realizar testes de funções a serem aplicadas no sistema. Para acessar a Consulta [SQL], basta acessar o menu Debug e localizar a opção, como mostra a Figura 3.1.

Importante: O shell interativo existe para realização de consultas rápidas, testes e prototipagem. Sempre utilize-o antes de realizar alterações em formulários. Mas lembre-se que há total acesso ao banco de dados através do shell, portanto tome cuidado ao realizar testes com comandos como DELETE e UPDATE. As alterações feitas por este shell serão realizadas definitivamente e no banco de dados. Para maior segurança, utilize sempre o banco de dados de testes, preferencialmente instalado em sua máquina. Veja o capítulo **Servidor de testes** para instalar em seu computador.

Figura 3.1: Acessando Shell interativo.

Figura 3.2: Shell interativo.

Para facilitar a edição das consultas, a shell interativa possui uma funcionalidade para completar automaticamente o código SQL. Para que a shell complete o código, o usuário deve pressionar simultaneamente as teclas **Ctrl + espaço**. O sistema completa os comandos SQL, as funções armazenadas no banco (*stored procedures*), nome das tabelas e as colunas das mesmas.

3.1.1 Criando tabelas

Passo 1: Para criar uma tabela no campo de consulta, entre com o seguinte comando no shell:

```

1      CREATE table nomeTabela (
2          nomeColuna1 tipo,
3          nomeColuna2 tipo(valor),
4          nomeColuna3 tipo(valor),
5          nomeColuna4 tipo(valor)
6      );

```

Altere os dados para o nome desejado para as tabelas e colunas, conforme o exemplo:

```

1      CREATE TABLE "Pessoas" (
2          codigo serial,
3          sobrenome VARCHAR(255),
4          nome VARCHAR(255),
5          endereco VARCHAR(255),
6          cidade VARCHAR(255)
7      );

```


Figura 3.3: Criando tabelas.

Repare que o nome da tabela está entre aspas duplas: “Pessoas”. O framework ONDE é capaz de identificar letras maiúsculas e minúsculas, bem como acentos e caracteres especiais. No entanto, para criação e consulta de tabelas através do shell interativo é utilizada a sintaxe do SQL, não aceitando caracteres especiais, acentos ou espaços nos nomes, além de não possuir parâmetro case sensitive. No entanto, a sintaxe aceita que sejam colocadas aspas duplas para aceitar esses casos, transformando o nome em uma string.

No framework O.N.D.E, existem algumas restrições inclusas para padronização do sistema. Na criação de tabelas é necessário que a primeira coluna receba o nome de código e seja do tipo serial, padrão em bancos de dados PostgreSQL que adiciona as restrições not null e sequence aos dados da coluna, garantindo que não haja linhas em branco, repetição de dados e auto incrementando os valores nessa coluna.

Passo 2: Clique no botão Executar para salvar a tabela no banco de dados.

Figura 3.4: Executar.

Passo 3: Clique em Informações de Debug para verificar se houve sucesso na criação da tabela. Deverá aparecer uma cópia do código executado. Caso haja algum erro, o sistema informará. Veja as Figura 3.5 e Figura 3.6.

Figura 3.5: Informações de debug.

Figura 3.6: Debug.

Caso haja algum erro, o sistema reportará e indicará a linha do código onde ele está localizado. A quantidade de informações sobre o código dependerá do nível de debug selecionado. Como alterar o nível de debug é explicado no Capítulo **Opções**.

3.1.2 Consultando o banco de dados

Além de criar tabelas, o shell interativo pode ser usado para consultar, incluir linhas, colunas e excluir tabelas do banco de dados. Para realizar tais ações é utilizada a sintaxe padrão do SQL, portanto, as mesmas regras citadas na criação de tabela serão válidas para demais funções no banco de dados. Veja exemplos de utilização dos comandos **SELECT** e **INSERT**. Primeiro, vamos inserir dados a tabela.

Passo 1: Digite o comando para inserção respeitando a devida sintaxe:

```
1 INSERT INTO table_name VALUES (column1, column2, column3, columnN );
```

Utilizando a tabela criada para exemplo, teremos:

```
1 INSERT INTO "Pessoas" VALUES (1, 'Leal', 'Gustavo', 'Av. Ipiranga, 6681', 'Porto Alegre');
```


Figura 3.7: Inserção de dados.

Figura 3.8: Executando Inserção.

10.94.94.11/Grandeldeia/1.12.2/query.php?PHPSESSID=f5soinhg0v5ifepktd0h70sh6&toggle[]=developer

Novo Executar... Salvar...

Mostrar código sql.

▼ Informações de debug [show_query]:

```
INSERT INTO "Pessoas" VALUES ( 1, 'Lea', 'Gustavo', 'Av. Ipiranga, 6681', 'Porto Alegre');
```

Sua consulta resultou em 0 linhas

Tempo de execução da consulta = 0.014988899230957 segundos.

remover consultas marcadas

nome	data		
acessos Grande IDEIA	21/03/2014	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
acompanhamento_compressor	22/12/2016	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
a) horasde trabalho externas	16/08/2016	<input type="checkbox"/>	Detalhes...

Figura 3.9: Debug.

Em informações de debug, confira se não houve erros na inserção. Agora é possível consultar a tabela utilizando o comando `SELECT`, conforme exemplo.

1 `SELECT * FROM "Pessoas";`

10.94.94.11/Grandeldeia/1.12.2/query.php?PHPSESSID=f5soinhg0v5ifepktd0h70sh6&toggle[]=developer

Novo Executar... Salvar...

Mostrar código sql.

[Tutorial de SQL | Tutorial interativo]

```
1 SELECT * FROM "Pessoas";
```

Figura 3.10: Consultando tabela.

Figura 3.11: Executando consulta.

Figura 3.12: Debug e resultado.

Após executar o comando, verifique se não houve erros em **Informações de debug**. Abaixo de **Informações de debug**, uma tabela deverá aparecer. Esta tabela é o resultado do comando `SELECT`, sendo apresentada a tabela criada anteriormente. Para visualizar apenas uma coluna ou determinados campos, basta substituir o comando “ * “ da linha de código pela coluna desejada e/ou acrescentar `WHERE` ao final, seguido pela condição desejada.

3.2 Conteúdo, estrutura e modelo de tabelas

É possível visualizar o conteúdo e a estrutura das tabelas sem realizar uma consulta ao banco por meio do shell. O framework ONDE possui dois menus para isso: **Conteúdo das tabelas** e **Estrutura das tabelas**. Ambos ficam localizados no menu **Desenvolvimento > Banco de dados**, no lado esquerdo da tela.

Acesse **Conteúdo das tabelas** no lado esquerdo da tela.

tablename	tableowner	linhas	
Aplicações	ideia	4	Detalhes...
Cadastro de itens	ideia	4	Detalhes...
Cadastro de personagens	ideia	5	Detalhes...
Capacitações	ideia	44	Detalhes...
Cenários	ideia	8	Detalhes...
Comissão técnica	ideia	3	Detalhes...
Configurações	ideia	0	Detalhes...
Disponibilidade de horários	ideia	4	Detalhes...
Em relação a amostra	ideia	2	Detalhes...
Estações	ideia	4	Detalhes...
Expedição	ideia	302	Detalhes...
Fabricantes de impressoras 3D	ideia	5	Detalhes...
Fabricantes de impressoras 3D (Indusmart)	ideia	32	Detalhes...
Famílias de peças	ideia	0	Detalhes...
Frequência de treino semanal	ideia	7	Detalhes...
Horário de trabalho	ideia	18	Detalhes...
Identificações de solicitantes	ideia	3	Detalhes...
Impressoras 3D	ideia	18	Detalhes...
Impressoras 3D (Indusmart)	ideia	18	Detalhes...
Laboratório visitado	ideia	2	Detalhes...
Marque o ensaio desejado	ideia	18	Detalhes...
Modelos de impressoras 3D	ideia	8	Detalhes...
Modelos de impressoras 3D (Indusmart)	ideia	48	Detalhes...
Montagem do treino	ideia	7	Detalhes...
Métodos	ideia	2	Detalhes...
Parceiros Indusmart	ideia	1	Detalhes...
Participações	ideia	2	Detalhes...
People	ideia	1	Detalhes...
Permissões	ideia	4	Detalhes...
Pessoas	ideia	2	Detalhes...
Peças Indusmart	ideia	1	Detalhes...
Preferência de horário	ideia	6	Detalhes...

Figura 3.13: Conteúdo das tabelas.

Você verá a lista de tabelas existentes no banco de dados. Será apresentado o nome da tabela (**tablename**), o dono da tabela (**tableowner**), o número de linhas (**linhas**) e a opção Detalhes para visualizar o conteúdo. Clique em **Detalhes** ao lado de uma tabela.

Conteúdo das tabelas

Resultados com no máximo 20000 linhas!!

codigo	sobrenome	nome	endereco	cidade
1	Leal	Gustavo	Av. Ipiranga, 6681	Porto Alegre

tablename	tableowner	linhas	
Permissões	ideia	5	Detalhes...
Pessoas	ideia	1	Detalhes...
accountingtypes	ideia	2	Detalhes...
acompanhamento_compressor	ideia	33	Detalhes...
agendacompartilhamento	ideia	903	Detalhes...
aguardandoaprovaçao	ideia	0	Detalhes...
atividades	ideia	0	Detalhes...
atividadesfases	ideia	0	Detalhes...
attachments	ideia	5	Detalhes...
authlog	ideia	3538489	Detalhes...
autorizados	ideia	1478	Detalhes...
calllog	ideia	68740	Detalhes...
cameras	ideia	1	Detalhes...
caracterizacão	ideia	14	Detalhes...
caracterizacoes	ideia	0	Detalhes...
cargos	ideia	6	Detalhes...
caronas	ideia	19	Detalhes...
categorias	ideia	12	Detalhes...
categorizacao_air_products	ideia	2	Detalhes...
centrosdecusto	ideia	136	Detalhes...
checkpoints	ideia	0	Detalhes...
clusters	ideia	6	Detalhes...

Figura 3.14: Tabela Pessoas.

Acessamos a tabela Pessoas. Veja que ela possui uma(1) linha. Agora, vamos acessar o menu Estrutura das tabelas.

oid	tablename	linhas	
117710	Aplicações	4	Detalhes...
115631	Cadastro de Itens	4	Detalhes...
115772	Cadastro de personagens	5	Detalhes...
97432	Capacitações	44	Detalhes...
115618	Cenários	8	Detalhes...
120871	Comissão técnica	3	Detalhes...
121460	Configurações	0	Detalhes...
97441	Disponibilidade de horários	4	Detalhes...
123138	Em relação a amostra	2	Detalhes...
121496	Estações	4	Detalhes...
110757	Expedição	302	Detalhes...
115102	Fabricantes de impressoras 3D	5	Detalhes...
116367	Fabricantes de impressoras 3D (Indusmart)	32	Detalhes...
123511	Famílias de peças	0	Detalhes...
120851	Frequência de treino semanal	7	Detalhes...
123927	Horário de trabalho	18	Detalhes...
123112	Identificações de solicitantes	3	Detalhes...
115133	Impressoras 3D	18	Detalhes...
116744	Impressoras 3D (Indusmart)	18	Detalhes...
97446	Laboratório visitado	2	Detalhes...
123162	Marque o ensaio desejado	18	Detalhes...
115115	Modelos de Impressoras 3D	8	Detalhes...
116712	Modelos de impressoras 3D (Indusmart)	48	Detalhes...
120980	Montagem do treino	7	Detalhes...
118773	Métodos	2	Detalhes...
116361	Parceiros Indusmart	1	Detalhes...
97451	Participações	2	Detalhes...
124038	People	1	Detalhes...
97456	Permissões	4	Detalhes...
124125	Pessoas	2	Detalhes...
116138	Peças Indusmart	1	Detalhes...
97461	Preferência de horário	6	Detalhes...

Figura 3.15: Estrutura das tabelas.

Esta visualização possui 3 colunas: **oid**, o nome da tabela (**tablename**) e o número de linhas (**linhas**). Também possui o botão **Detalhes**. Clique nele ao lado de uma tabela. Vamos escolher a mesma anterior, a tabela **Pessoas**.

oid	tablename	linhas	
19078	Permissões	5	Detalhes...
19083	Pessoas	2	Detalhes...
19091	accountingtypes	2	Detalhes...
19099	acompanhamento_compressor	33	Detalhes...
19112	agendacompartilhamento	903	Detalhes...
19124	aguardandoaprovaçao	0	Detalhes...
19127	atividades	0	Detalhes...
19138	atividadesfases	0	Detalhes...
19141	attachments	5	Detalhes...
19144	authlog	3540271	Detalhes...
19153	autorizados	1478	Detalhes...
19156	calllog	68740	Detalhes...
19163	cameras	1	Detalhes...
19168	caracterizacão	14	Detalhes...
19173	caracterizacoes	0	Detalhes...
19178	cargos	7	Detalhes...
19183	caronas	19	Detalhes...
19192	categorias	12	Detalhes...
19197	categorizacão_alr_products	2	Detalhes...
19202	centrosdecusto	136	Detalhes...

19083		
attname	typname	atttypmod
codigo	int4	-1
sobrenome	varchar	259
nome	varchar	259
endereco	varchar	259
cidade	varchar	259

Figura 3.16: Estrutura da tabela Pessoas.

Agora você pode visualizar a estrutura da tabela. Isto é, o nome, o tipo e o limite de cada coluna. É possível verificar a estrutura de qualquer coluna através deste método. Vamos procurar a tabela **forms**, onde estão armazenados todos os formulários criados pelo **Editor de formulários**. Utilize a ferramenta de pesquisa do navegador com o comando **CTRL+F** e digite o nome da tabela desejada.

Figura 3.17: Localizando a tabela forms.

Note que ela possui 192 linhas, referindo-se ao número de dados inseridos nela, visíveis no menu **Conteúdo das tabelas**. Clique em **Detalhes** ao lado dela.

Figura 3.18: Estrutura da tabela forms.

Esta é a estrutura da tabela **Forms**. Você verá que o nome destas colunas estão presentes no **Editor de Formulários** para inclusão de novos formulários, que será contemplado no próximo capítulo.

O **modelo** de um banco de dados demonstra a estrutura e os relacionamentos entre tabelas. O framework O.N.D.E possui um menu para visualização deste modelo em gráfico. Para acessá-lo, clique no menu **Modelo** no lado esquerdo da tela.

Figura 3.19: Modelo do banco de dados.

É possível movimentar-se pelo Modelo clicando e arrastando com o mouse. Você verá a ligação entre todas as tabelas do banco de dados por meio das **linhas azuis**. Também é possível movimentar as tabelas e reorganizar o modelo como desejar, clicando sobre uma tabela e arrastando.

Capítulo 4

Formulários

O framework O.N.D.E sistema Grande IDEIA é padronizado por formulários criados pelos desenvolvedores com a finalidade de facilitar o processo de inclusão e alteração de relatórios. Todos os relatórios são criados a partir de um modelo na tabela **forms**, incluindo o próprio **Editor de Formulários** onde são criados os demais.

Para acessar a gestão de formulários, basta seguir o caminho através do menu **Desenvolvimento > Aplicação > Formulários**, conforme mostram as Figuras Figura 4.1 e Figura 4.2.

Figura 4.1: Página inicial.

Figura 4.2: Editor de Formulários.

4.1 Editor de formulários

O **Editor de Formulários** é uma interface criada para gerar os formulários que vão atuar no sistema. Todos os formulários são baseados em um modelo definido no arquivo forms.php, inclusive o próprio editor. Portanto, é possível localizá-lo na tabela de formulários e editar conforme necessário. Para criar novos formulários, basta clicar no botão **Novo formulário**.

Figura 4.3: Novo formulário.

A coluna com o símbolo de lixeira tem a função de remover um formulário da tabela. Primeiro é marcada a checkbox referente ao formulário desejado, para depois clicar em **Remover formulários marcados**. É possível configurar os formulários para proteger contra remoção, explicado na seção sobre criação de formulários.

Developer > Editor de Formulários:

Novo formulário **Remover formulários marcados** Duplicar formulários marcados

187 formulários.

codigo	nome	titulo	tabela	responsável	P	D			
00222			Pessoas				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00221	permissões	permissões	Permissões				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00217	horas	Resumo de horas da d...	solicitacoes, a...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00216	Orçamento	Apoio à Pesquisa > O...	orcamentos				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00215	Férias	Secretaria > Período...	ferias				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00214	Argumentos	Teste de argumentos	solicitacoes				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00213	Tipos de Menus	Developer > Tipos de...	tipos_de_menus				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00211	Temperatura nas sala...	LabCEMM > Mais > Tem...	salas				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00210	Temperatura	LabCEMM > Mais > Con...	controle_de_tem...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00209	Matriz de Desenhos	Matriz de Desenhos t...					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00208	Matriz de Peças	Matriz de Peças e Ac...					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00206	programas	programas	matlab_programs...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00205	Perfis	Developer > Cadastro...	perfis				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00204	Gráficos	Developer > Gráficos...	graficos				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00203	Tipos de Gráficos	Developer > Tipos de...	tipos_de_grafic...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00202	[LAD] Clusters	LAD > Protótipo > Cl...	lad_clusters				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00201	[LAD] Clusters	LAD > Protótipo > Cl...	lad_clusters				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00200	Documents	Documents	documents				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00199	Clusters	Clusters	clusters				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...

Figura 4.4: Remover formulários.

Além de criar e remover formulário, é possível duplicar um formulário existente. Ao lado da coluna **Remover** encontra-se a coluna de duplicação. Marcando o checkbox ao lado do formulário desejado e clicando em **Duplicar formulários marcados**, gerando uma cópia do mesmo.

Developer > Editor de Formulários:

Novo formulário Remover formulários marcados **Duplicar formulários marcados**

187 formulários.

codigo	nome	titulo	tabela	responsável	P	D			
00222			Pessoas				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00221	permissões	permissões	Permissões				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00217	horas	Resumo de horas da d...	solicitacoes, a...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00216	Orçamento	Apoio à Pesquisa > O...	orcamentos				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00215	Férias	Secretaria > Período...	ferias				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00214	Argumentos	Teste de argumentos	solicitacoes				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00213	Tipos de Menus	Developer > Tipos de...	tipos_de_menus				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00211	Temperatura nas sala...	LabCEMM > Mais > Tem...	salas				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00210	Temperatura	LabCEMM > Mais > Con...	controle_de_tem...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00209	Matriz de Desenhos	Matriz de Desenhos t...					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00208	Matriz de Peças	Matriz de Peças e Ac...					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00206	programas	programas	matlab_programs...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00205	Perfis	Developer > Cadastro...	perfis				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00204	Gráficos	Developer > Gráficos...	graficos				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00203	Tipos de Gráficos	Developer > Tipos de...	tipos_de_grafic...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00202	[LAD] Clusters	LAD > Protótipo > Cl...	lad_clusters				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00201	[LAD] Clusters	LAD > Protótipo > Cl...	lad_clusters				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00200	Documents	Documents	documents				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00199	Clusters	Clusters	clusters				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...

Figura 4.5: Duplicar formulários.

A coluna **P** tem a função de preview. Para visualizar um formulário, basta apenas clicar no ícone da coluna **P** ao lado do formulário desejado.

codigo	nome	titulo	tabela	responsável	P	D		
00851	SolicitantesXPedidos...	Relação Solicitantes...	solicitantes_pe...	LABCOMP(Lucas Augusto)				
00850	Pedidos	Lista de Pedidos	pedidos	LABCOMP(Lucas Augusto)				
00849	Solicitantes	Lista de Solicitante...	solicitantes	LABCOMP(Lucas Augusto)				
00848	Empregados	Lista de Empregados	empregaditos	LABCOMP(Lucas Augusto)				
00847	Cargos	Lista de Cargos	carguitos	LABCOMP(Lucas Augusto)				
00845	Pessoas	Lista de Pessoas	Pessoas	LABCOMP(Lucas Augusto)				
00843	temperaturas POA 202...	temperaturas POA 202...		IPR, LABCOMP(Filipi)				
00842	temperaturas POA 202...	temperaturas POA 202...		IPR, LABCOMP(Filipi)				
00841	exercicio_lucas	exercicio_lucas	exercicio_lucas...	IPR, LABCOMP(Filipi)				
00840	todas as notas	GPP > Prestação de S...		IPR, LABCOMP(Filipi)				
00839	Gráfico de fluxo Fin...	GPP > Relatórios > ...	servicos	IPR, LABCOMP(Filipi)				
00838	Meus horários de tra...	Administração > Usua...	Horário de trab...	IPR, LABCOMP(Filipi)				
00837	Meus horários de tra...	Secretaria > Meus ho...	Horário de trab...	IPR, LABCOMP(Filipi)				
00836	Horário de trabalho...	Administração > Usua...	Horário de trab...	IPR, LABCOMP(Filipi)				
00830	Gráfico de fluxo Fin...	GPP > Relatórios > ...	servicos	IPR, LABCOMP(Filipi)				
00829	todos os serviços	GPP > Prestação de S...		IPR, LABCOMP(Filipi)				
00828	centros de custo lab...	centros de custo lab...		IPR, LABCOMP(Filipi)				
00827	produtos_labcim	produtos_labcim	produtos_labcim...	IPR, LABCOMP(Filipi)				
00826	produtos	produtos	produtos	IPR, LABCOMP(Filipi)				
00825	Inventário LaSET	IPR> Configurações > ...	inventario_ipr	IPR, LABCOMP(Filipi)				
00824	inventario_ipr	inventario_ipr	inventario_ipr	IPR, LABCOMP(Filipi)				
00823	patrimonios_IPR	IPR > Configurações ...		IPR, LABCOMP(Filipi)				
00822	patrimonios do ideia...	Manutenção > Auditor...		IPR, LABCOMP(Filipi)				
00820	LAD DCIM (últimos 45...	LAD > Data Center In...		IPR, LABCOMP(Filipi)				
00818	teste_data_default	teste_data_default	teste_data_defa...	IPR, LABCOMP(Filipi)				
00817	Solicitação de ensai...	Solicitação de ensai...	Solicitação de ...	IPR, LABCOMP(Filipi)				
00816	Em relação a amostra...	Em relação a amostra...	Em relação a am...	IPR, LABCOMP(Filipi)				
00815	Marque o ensaio dese...	Marque o ensaio dese...	Marque o ensaio...	IPR, LABCOMP(Filipi)				
00814	situacoes do patrimo...	situacoes do patrimo...		IPR, LABCOMP(Filipi)				
00813	Empres IPB	Empres IPB		IPR, LABCOMP(Filipi)				

Figura 4.6: Visualização do formulário.

O framework O.N.D.E também possui a função de exportação para arquivo CSV com direcionamento ao Excel. Com isso é possível realizar o download da tabela para ser editada ou reaproveitada em outras funções dentro do Excel. A coluna **D** realiza o download do formulário no **Editor de formulários**. Desta forma, apenas o **desenvolvedor** poderá realizar o download. Para que todos os usuários deste formulário possam acessar a função é necessário que esta seja configurada. Como configurar esta função será explicado durante a criação de formulários.

codigo	nome	titulo	tabela	responsável	P	D		
00222			Pessoas					
00221	permissões	permissões	Permissões					
00217	horas	Resumo de horas da d...	solicitacoes, a...					
00216	Orcamento	Apoio à Pesquisa > O...	orcamentos					
00215	Férias	Secretaria > Período...	ferias					
00214	Argumentos	Teste de argumentos	solicitacoes					
00213	Tipos de Menus	Developer > Tipos de...	tipos_de_menus					
00211	Temperatura nas sala...	LabCEMM > Mais > Tem...	salas					
00210	Temperatura	LabCEMM > Mais > Con...	controle_de_tem...					
00209	Matriz de Desenhos	Matriz de Desenhos t...						
00208	Matriz de Peças	Matriz de Peças e Ac...						
00206	programas	programas	matlab_programs...					
00205	Perfis	Developer > Cadastro...	perfis					
00204	Gráficos	Developer > Gráficos...	graficos					
00203	Tipos de Gráficos	Developer > Tipos de...	tipos_de_grafic...					
00202	[LAD] Clusters	LAD > Protótipo > Cl...	lad_clusters					
00201	[LAD] Clusters	LAD > Protótipo > Cl...	lad_clusters					
00200	Documents	Documents	documents					
00199	Clusters	Clusters	clusters					

Figura 4.7: Exportar formulários para Excel.

Para editar formulários já criados, basta localizar o formulário desejado e clicar em **Detalhes** ao lado direito da tabela.

Figura 4.8: Editando formulários.

Outra maneira de editar um formulário existente é acessando a sua página de visualização e clicando na expressão **”Editar este formulário”**, encontrada no canto superior direito da tela.

Figura 4.9: Acessando a edição pela visualização.

Similarmente, é possível voltar para a visualização pela tela de edição, clicando na expressão **”Acessar este formulário”** no canto superior esquerdo da tela.

Figura 4.10: Voltando para a visualização.

4.2 Criação de formulários

Como explicado anteriormente, para criar um novo formulário é preciso clicar em **Formulários** e então em **Novo Formulário**. Após isso, você será redirecionado para a tela de criação de formulários. O framework O.N.D.E possibilita a inserção de diversas funcionalidades, tais como envios de e-mails, edições de layout e estilização, etc. Cada campo de criação e edição do formulário será explicado e exemplificado. Primeiro iremos criar um formulário simples utilizando a tabela **Pessoas** criada no **Capítulo 7**, onde será possível registrar, excluir e exportar para CSV. Também serão abordados os formulários para tabelas com relacionamentos entre si, consultas específicas, envios de email e inclusão de JavaScript e HTML.

4.2.1 Formulário simples

No **Editor de Formulários** clique em **Novo Formulário** para ser redirecionado para a página de criação e edição.

Figura 4.11: Criando formulários.

Passo 1: Preencha o **Nome** e o **Título** conforme o formulário. Neste caso, estamos usando a tabela **Pessoas**, então vamos nomear o formulário conforme.

Figura 4.12: Preenchendo Nome e Título.

Passo 2: Localize os campos **Tabela** e **Campos**, conforme a Figura 8.11.

Figura 4.13: Tabela e Campos.

Preencha o primeiro campo com a tabela a qual o formulário irá realizar consultas. O segundo deve ser preenchido com as colunas da tabela. Não é necessário utilizar aspas duplas para diferenciar nomes com letras maiúsculas ou caracteres especiais. Como explicado na criação da tabelas via shell interativo, o fLamework O.N.D.E é capaz de diferenciar estes caracteres e realizar as consultas a partir deles. Apenas onde houver um shell interativo, que realizará consultas diretas, é necessário o uso de aspas. Nos **Campos**, separe o nome da colunas por vírgulas.

Figura 4.14: Exemplo de preenchimento para Tabela e Campos.

Passo 3: Procure os campos **Funcao**, **Argumento** e **Formulario**.

Figura 4.15: Habilitando edições ao formulário.

Estes campos configuram a inclusão e a edição de dados no formulário. Precisam ser preenchidos em todos os formulários. Para casos em que haverá apenas a consulta à determinada tabela não são necessários. Devem ser preenchidos com os seguintes argumentos:

Funcao: basename

Argumento: \$_SERVER[PHP_SELF]

detalhes: detalhes

Figura 4.16: Funcao, Argumento e detalhes preenchidos.

Passo 4: Vá ao meio da página e localize a linha **Dono**.

Figura 4.17: Dono e CSV.

Na linha **Dono**, é informado o responsável pela criação do formulário em questão. Será preenchido ao inserir. O checkbox a seguir configura o botão de exportação para CSV, ou seja, para Excel. Ative este checkbox: ele adicionará um botão na página do formulário, como veremos após inserirmos.

Passo 5: Vá ao final da página e localize o botão **Inserir**.

Figura 4.18: Final do formulário.

Logo antes do botão **Inserir**, localizam-se algumas configurações. Abaixo, seleciona-se os grupos de usuários ao qual pertencerá. Por último, as permissões de manipulação do formulário, que definem quem pode ler ou escrever nele.

Preencha como na Figura 4.19 e clique em **Inserir**.

Figura 4.19: Pronto para inserir.

Você será redirecionado para a lista de formulários e receberá a mensagem de sucesso no procedimento.

Figura 4.20: Formulário inserido com sucesso.

4.2.2 Criando formulário por Modelo

Outro jeito de criar um formulário novo é pela página **Modelo** já vista. Após criar uma **table** nova em **Consulta [SQL]**, ela surge no canto superior esquerda desta página, com um nome acinzentado e um pequeno símbolo de formulário ao lado. Digamos que criamos uma tabela chamada "custo ferramenta 3".

Figura 4.21: Nova tabela no Modelo.

Clique no símbolo descrito. Uma nova página abrirá com a mensagem "Formulário criado com sucesso". Este botão cria automaticamente um novo formulário padronizado para esta tabela, com alguns dados básicos preenchidos. Acessando a página **Formulários**, verá que agora ele está no topo da lista.

codigo	nome	titulo	tabela	responsável	P	D	🔍	🗑️	📄	🔗
00870	custo ferramenta 3	custo ferramenta 3	custo ferrament...	LABCOMP(Lucas Augusto)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00869	custo ferramenta 2	custo ferramenta 2	custo ferrament...	LABCOMP(Lucas Augusto)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00867	custo ferramenta	custo ferramenta	custo ferrament...	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00866	Parâmetros de corte...	Indusmart > Usinagem...	Parâmetros de c...	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00865	materiais	materiais	materiais	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00864	blanks	blanks	blanks	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00863	ferramentas	Indusmart > Usinagem...	ferramentas	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00862	Fabricantes de ferra...	Fabricantes de ferra...	Fabricantes de ...	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00861	Materiais de ferrame...	Indusmart > Usinagem...	Materiais de fe...	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00860	Tipos de ferramentas...	Indusmart > Usinagem...	Tipos de ferram...	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00859	peças para usinar	Indusmart > Usinagem...	peças para usin...	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00858	CAM	Indusmart > Usinagem...	CAM	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00857	programadores	Indusmart > Usinagem...	programadores	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00856	disciplinas	Track Labs > Discipl...	disciplinas	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00855	Tipos de disciplinas...	Track Labs > Configu...	Tipos de discip...	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00854	cursos participantes...	Track Labs > Cursos	cursos particip...	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00851	SolicitantesXPedidos...	Relação Solicitantes...	solicitantes_pe...	LABCOMP(Lucas Augusto)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00850	Pedidos	Lista de Pedidos	pedidos	LABCOMP(Lucas Augusto)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00849	Solicitantes	Lista de Solicitante...	solicitantes	LABCOMP(Lucas Augusto)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00848	Empregados	Lista de Empregados	empregaditos	LABCOMP(Lucas Augusto)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00847	Cargos	Lista de Cargos	carguitos	LABCOMP(Lucas Augusto)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00845	Pessoas	Lista de Pessoas	Pessoas	LABCOMP(Lucas Augusto)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00843	temperaturas POA 202...	temperaturas POA 202...		IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00842	temperaturas POA 202...	temperaturas POA 202...		IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00841	exercicio_lucas	exercicio_lucas	exercicio_lucas...	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00840	todas as notas	GPP > Prestação de S...		IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00839	Gráfico de fluxo Fin...	GPP > Relatórios > ...	servicos	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00838	Meus horários de tra...	Administração > Usuá...	Horário de trab...	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00837	Meus horários de tra...	Secretaria > Meus ho...	Horário de trab...	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗
00836	Horários de trabalho	Administração > Usú...	Horários de trab...	IPR, LABCOMP(Filipi)	🔍	🗑️	🔍	🗑️	📄	🔗

Figura 4.22: Novo formulário automaticamente criado e inserido no sistema.

Importante lembrar que um fomulário criado deste jeito possui apenas as informações mais básicas em sua estrutura, seguindo um padrão. O processo é agilizado pois já configura o nome das colunas, mas o formulário possui o mesmo nome da tabela, não têm argumento, as permissões não estão definidas, entre outros. É aconselhável revisar estes detalhes após a criação.

4.2.3 Manipulando dados pelo formulário

Com o formulário inserido e configurado é possível visualizar o mesmo como tal. Clique na **lupa** na linha do formulário desejado, na coluna **P**.

Developer > Editor de Formulários:

Formulário atualizado com sucesso.

Permissão salvo com sucesso!

Novo Formulário Remove Formulários marcados Duplicar Formulários marcados

192 formulários.

codigo	nome	titulo	tabela	responsável	P	D			
00243	Pessoas	Lista de pessoas	Pessoas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00239	SolicitantesxPedidos...	Relação Solicitantes...	solicitantes_pe...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00238	Pedidos	Lista de pedidos	pedidos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00237	Solicitantes	Lista de Solicitante...	solicitantes		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00236	empregados	Lista de Empregados	empregados		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00235	Cargos	Lista de cargos	cargos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00221	permissões	permissões	Permissões		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00217	horas	Resumo de horas da d...	solicitacoes, a...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00216	Orçamento	Apoio à Pesquisa > O...	orcamentos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00215	Férias	Secretaria > Período...	ferias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00214	Argumentos	Teste de argumentos	solicitacoes		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00213	Tipos de Menus	Developer > Tipos de...	tipos_de_menus		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00211	Temperatura nas sala...	LabCEMM > Mais > Tem...	salas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00210	Temperatura	LabCEMM > Mais > Con...	controle_de_tem...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00209	Matriz de Desenhos	Matriz de Desenhos t...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...

Figura 4.23: Acessando visualização do formulário.

Você será redirecionado para a visualização do conteúdo do formulário.

Lista de pessoas

Exportar para Excel

codigo	sobrenome	nome	endereco	cidade		
1	Leal	Gustavo	Av. Ipiranga, 6681	Porto Alegre	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
3	Vianna	Filipi	Av. Ipiranga, 6681	Porto Alegre	<input type="checkbox"/>	Detalhes...

[Página Inicial]

Informações: ramal 7794 ou filipi@pucrs.br
Sistema Grande IDEIA Versão 1.12.2

Logo: Ideia Instituto de P&D

Figura 4.24: Visualização do formulário.

Passo 1: Para inserir novos dados ao formulário, clique em **Novo**.

Figura 4.25: Inserindo novos dados via formulário.

Você será redirecionado a página do formulário em si, onde poderão ser preenchidos os dados de acordo com as colunas da tabela.

Figura 4.26: Formulário de inserção de dados.

Preencha os dados conforme necessário, como no exemplo da Figura 4.27.

Figura 4.27: Preenchendo dados do formulário.

Terminando de inserir os dados, basta clicar em **Inserir** abaixo dos campos de texto. A página será redirecionada para a visualização do conteúdo com uma mensagem de sucesso e uma nova linha adicionada contendo os dados inseridos.

Figura 4.28: Dados inseridos com sucesso.

Passo 2: Adicionados os novos dados, é possível também excluí-los. Assim como na lista de formulários, para excluir uma linha de uma tabela pelo formulário, deve-se selecionar a(s) linha(s) desejada(s) e então clicar em **Remover linhas marcadas**, como mostra a Figura 4.29.

Figura 4.29: Excluindo linha.

Marque a linha inserida anteriormente e clique em **Remover linhas marcadas** para excluí-la.

Figura 4.30: Marcando linhas para exclusão.

Uma mensagem de sucesso na exclusão deverá aparecer na tela de visualização dos dados e a linha deverá desaparecer.

Figura 4.31: Exclusão realizada com sucesso.

Passo 3: Abaixo do título dado ao formulário encontra-se o botão de exportação para Excel, no formato CSV. Lembrando que o botão está ativo devido ao checkbox marcado na criação do formulário, logo antes das permissões de usuários.

Figura 4.32: Exportação para Excel.

Ao clicar no botão o download do arquivo será inicializado. Conforme as opções do seu navegador, poderá iniciar direto ou perguntar se deve salvar ou abrir o arquivo. As imagens a seguir refletem o processo a ser feito no caso de utilizar o SO Linux.

Figura 4.33: Download do arquivo .csv.

Ao abrir o arquivo, algumas configurações serão necessárias na janela de opções que abrirá, conforme a Figura 8.30.

Figura 4.34: Configurando a leitura do arquivo CSV.

Faça as seguintes modificações nesta janela:

Character set: altere para Western Europe (ISO-8859-1);

Separator Option: Desmarque todas as caixas;

Text delimiter: Deixe preenchido com uma aspa dupla (").

Também é exibida uma pré-visualização da tabela. Após feitas as modificações, clique em **ok**.

Figura 4.35: Formulário exportado para excel.

4.2.4 Formulário com relacionamentos

Formulários com relacionamentos utilizam informações de outras tabelas associadas às colunas da sua tabela principal. Para criar um formulário com relacionamento primeiro criamos as tabelas a serem relacionadas, incluindo o relacionamento, via SQL. O Framework O.N.D.E possui algumas particularidades para que os relacionamentos sejam apresentados nos formulários. Portanto, criaremos dois tipos de relacionamentos (1:N, N:N).

Formulários com relacionamento 1:N

Para exemplificar o relacionamento 1:N criaremos duas tabelas chamadas empregados e cargos. A criação seguirá o padrão demonstrado no **seção 7.1 Shell interativo**.

Passo 1: Acesse o menu Consulta ao banco e entre com o seguinte código para criar a tabela Cargos:

```

1      CREATE TABLE cargos (
2          codigo serial,
3          descricao VARCHAR(255),
4          salario FLOAT(24)
5      );

```


Figura 4.36: Criando tabela Cargos.

Clique em **Executar** para finalizar e verifique as **Informações de debug**. A primeira tabela está criada.

Passo 2: Para criar a tabela empregados entre com o código:

```

1      CREATE TABLE empregados (
2          codigo serial,
3          nome VARCHAR(255),
4          endereco VARCHAR(255),
5          cargo INTEGER REFERENCES cargos(codigo)
6      );

```

A coluna cargo está selecionada para o tipo **INTEGER**, pois os tipos de dados entre a coluna referenciada e a coluna referência devem ser compatíveis. Utilizamos o comando **REFERENCES**, pertencente ao banco de dados **PostgreSQL**, utilizado neste manual, para criar uma relação com a tabela **cargos** e a coluna **codigo**. Sendo assim, o conteúdo da coluna **cargo**, da tabela **empregados** será preenchido pelo conteúdo da tabela **cargos** de acordo com o código referente. Sendo assim, se entrarmos com o código 1 na coluna cargo da tabela empregados, o cargo deste empregado será a linha relacionada ao código 1 da tabela cargos. Sendo assim, um **cargo** poderá pertencer a diversos **empregados**, mas cada empregado terá apenas um cargo.

Figura 4.37: Criando tabela empregados.

Passo 3: Criadas as tabelas com o devido relacionamento, geramos os formulários utilizando o **editor de formulários**. Acesse o menu Formulários, clique em **Novo formulário** e crie um formulário simples referente a cada tabela seguindo o mesmo padrão utilizado em **8.2.1 - Criação de formulários**.

Figura 4.38: Formulários Lista de Empregados e Lista de Cargos.

Passo 4: Para os relacionamentos funcionarem adequadamente, é necessário configurar as captions (legendas) dentro do **Editor de Formulários**. Em um relacionamento 1:N, como o desta etapa do manual, é preciso acessar o editor no formulário da tabela com relação 1. Neste caso, o formulário **Lista de Empregados**, no qual cada empregado cadastrado terá apenas um cargo, que será selecionado em uma lista que recebe os dados da tabela **cargos**.

Para realizar essa configuração, clique em **Detalhes** ao lado do formulário **Lista de Empregados**. No **Editor de Formulários**, procure o campo **Reference Captions**. Para preencher esse campo, devemos ter em mente duas informações: qual coluna receberá as informações de outra tabela e qual coluna desta outra

tabela usaremos para identificar os dados na que receberá. Neste caso, a coluna **cargo** da tabela **empregado** receberá as informações da tabela **cargos**. E para identificar as informações da tabela cargos, o ideal é usarmos a **descricao** do cargo. Agora, analise a posição da coluna **cargo** na tabela **empregado**. Ela é a quarta coluna da tabela. Sendo assim, iremos identificar ela adicionando uma vírgula para cada coluna anterior a tabela desejada. Ao chegar na posição, inserimos o nome da coluna que representará os dados de outra tabela, neste caso, a coluna **descricao** da tabela **cargos**. Veja a Figura 4.39 para melhor entendimento.

Figura 4.39: Configurando reference captions.

Passo 5: Com os formulários criados, podemos adicionar informações a elas. Lembrando que acessar um formulário é através da coluna **P** na lista de formulários. Primeiro vamos incluir alguns cargos. Acesse o formulário **Lista de cargos**.

Figura 4.40: Formulário Lista de cargos

Clique em **Novo** para incluir um novo cargo.

Figura 4.41: Formulário para novos cargos

Preencha os campos conforme a descrição.

Figura 4.42: Inserindo novo cargo

Após preencher, clique em Inserir e verifique se houve sucesso na inserção. Note que o novo cargo aparecerá ao final da lista e com o código de maior valor.

Lista de cargos

Formulário atualizado com sucesso.

codigo	descricao	salario		
1	Gerente	3000,0	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
2	Programador	2000,0	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
4	Atendente	1000,0	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
5	Auxiliar	800,0	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
6	Zelador	1500,0	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
3	Diretor	5000,0	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
7	Técnico	2500,0	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
8	Engenheiro	4000,0	<input type="checkbox"/>	Detalhes...

Novo Remover linhas marcados

[Página Inicial]

Informações: ramal 7794 ou filipi@puccs.br
Sistema Grande IDEIA Versão 1.12.2

Ideia
Instituto de P&D

Figura 4.43: Formulário atualizado com sucesso.

Repita o processo e insira mais alguns cargo na tabela antes de prosseguir.

Passo 6: Acesse o formulário **Lista de empregados** e clique em **Novo** para inserir novos empregados.

Lista de Empregados

codigo	nome	endereco	cargo		
7	Fabricio	Av. Ipiranga, 6681	1	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
3	João	Av. Ipiranga, 6681	4	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
5	Eduardo	Av. Ipiranga, 6681	5	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
9	Barbara	Av. Ipiranga, 6681	2	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
2	Filipi	Av. Ipiranga, 6681	5	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
1	Gustavo	Av. Ipiranga, 6681	3	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
10	Lutz	Av. Ipiranga, 6681	3	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
4	Maria	Av. Ipiranga, 6681	2	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
8	Patricia	Av. Ipiranga, 6681	5	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
6	Pedro	Av. Ipiranga, 6681	6	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
11	Carlos	Av. Ipiranga, 6681	7	<input type="checkbox"/>	Detalhes...

Novo Remover linhas marcados

[Página Inicial]

Informações: ramal 7794 ou filipi@puccs.br
Sistema Grande IDEIA Versão 1.12.2

Ideia
Instituto de P&D

Figura 4.44: Formulário Lista de empregados.

Veja que no campo para a coluna **cargo** temos uma caixa de seleção. Preencha os demais campos normalmente e clique na caixa de seleção.

Lista de Empregados

Codigo:

Nome:

Endereco:

Cargo: Select an O...

Usuario: Select an Option

Salvar

		Novo		Remover linhas marcados	
codigo	nome	endereco	cargo		
7	Fabricio	Av. Ipiranga, 6681	1	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
3	João	Av. Ipiranga, 6681	4	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
5	Eduardo	Av. Ipiranga, 6681	5	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
9	Barbara	Av. Ipiranga, 6681	2	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
2	Filipi	Av. Ipiranga, 6681	5	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
1	Gustavo	Av. Ipiranga, 6681	3	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
10	Luiz	Av. Ipiranga, 6681	3	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
4	Maria	Av. Ipiranga, 6681	2	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
8	Patricia	Av. Ipiranga, 6681	5	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
6	Pedro	Av. Ipiranga, 6681	6	<input type="checkbox"/>	Detalhes...

Figura 4.45: Formulário para novos empregados.

Lista de Empregados

Nome: José

Endereco: Av. Ipiranga, 6681

Cargo: Atendente

Usuario: Select an Option

Salvar

		Novo		Remover linhas marcados	
codigo	nome	endereco	cargo		
7	Fabricio	Av. Ipiranga, 6681	1	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
3	João	Av. Ipiranga, 6681	4	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
5	Eduardo	Av. Ipiranga, 6681	5	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
9	Barbara	Av. Ipiranga, 6681	2	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
2	Filipi	Av. Ipiranga, 6681	5	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
1	Gustavo	Av. Ipiranga, 6681	3	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
10	Luiz	Av. Ipiranga, 6681	3	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
4	Maria	Av. Ipiranga, 6681	2	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
8	Patricia	Av. Ipiranga, 6681	5	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
6	Pedro	Av. Ipiranga, 6681	6	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
11	Carlos	Av. Ipiranga, 6681	7	<input type="checkbox"/>	Detalhes...

Figura 4.46: Inserindo novo empregado.

Note que as opções desta caixa de seleção são, na verdade, os cargos inseridos no formulário **Lista de cargos**. Selecione um e clique em **Inserir**.

Lista de Empregados

Formulário atualizado com sucesso.

codigo	nome	endereco	cargo	
7	Fabricao	Av. Ipiranga, 6681	1	<input type="checkbox"/> Detalhes...
3	João	Av. Ipiranga, 6681	4	<input type="checkbox"/> Detalhes...
5	Eduardo	Av. Ipiranga, 6681	5	<input type="checkbox"/> Detalhes...
9	Barbara	Av. Ipiranga, 6681	2	<input type="checkbox"/> Detalhes...
2	Filipi	Av. Ipiranga, 6681	5	<input type="checkbox"/> Detalhes...
1	Gustavo	Av. Ipiranga, 6681	3	<input type="checkbox"/> Detalhes...
10	Luliz	Av. Ipiranga, 6681	3	<input type="checkbox"/> Detalhes...
4	Maria	Av. Ipiranga, 6681	2	<input type="checkbox"/> Detalhes...
8	Patricia	Av. Ipiranga, 6681	5	<input type="checkbox"/> Detalhes...
6	Pedro	Av. Ipiranga, 6681	6	<input type="checkbox"/> Detalhes...
11	Carlos	Av. Ipiranga, 6681	7	<input type="checkbox"/> Detalhes...
12	José	Av. Ipiranga, 6681	8	<input type="checkbox"/> Detalhes...

Informações: ramal 7794 ou filipi@pucrs.br
Sistema Grande IDEIA Versão 1.12.2

Ideia
Instituto de P&D

Figura 4.47: Empregado inserido com sucesso.

Insira diversos empregados com diferentes cargos. Veja que poderá repetir os cargos em diferentes empregados. Na coluna **cargo** estará incluso apenas o código de cada cargo, que se repetirá em diversas linhas. Para que seja vista a descrição de cada cargo é preciso que seja feita uma consulta específica no formulário. Como realizar consultas específicas estará explicado na seção **8.2.4 - Formulários com consulta específica**.

Formulários com relacionamento N:N

O modelo relacional N:N exige a criação de 3 tabelas. Portanto, criaremos as tabelas **solicitantes**, **pedidos** e **solicitantes_pedidos**. Nesta relação, um cliente pode ter diversos pedidos e um pedido pode pertencer a diversos clientes.

Passo 1: Acesse o shell interativo no menu **Consulta ao banco** e crie as tabelas utilizando o código abaixo.

```

1
2 CREATE TABLE solicitantes(
3     codigo serial primary key, -- uniq, NOT NULL,
4     nome varchar(60) NOT NULL,
5     sexo char(1) NOT NULL,
6     status char(1) NOT NULL,
7     CONSTRAINT CH\underline{ }Cliente CHECK (sexo IN('F', 'M'))
8 )
9 );
10 CREATE TABLE pedidos(
11     codigo serial primary key,
12     produto integer,
13     quantidade integer,
14     data timestamp default current_timestamp
15 );
16 CREATE TABLE solicitantes\underline{ }pedidos(
17     solicitante integer references solicitantes(codigo) on
18     delete cascade,
19     pedido integer references pedidos(codigo) on delete
20     cascade
21 );

```


Figura 4.48: Criando tabelas para relacionamento N - N.

Passo 2: Crie um formulário para a tabela **solicitantes** e um para a tabela **pedidos** seguindo o padrão já demonstrado. Porém, para criar o **relacionamento N:N** é necessário preencher um campo extra em cada formulário. Procure por **Campo(s) para utilizar como etiqueta em relacoes N:N**. Por padrão, deve ser preenchido com a coluna **nome** da outra tabela que participará da relação. Nos exemplos criados, apenas a tabela **solicitantes** possui a coluna **nome**. Logo, no campo citado do formulário referente à tabela **pedidos**, preencheremos com a coluna **nome**.

Figura 4.49: Preenchendo formulário Pedidos.

Quando uma tabela não possui uma coluna chamada **nome**, preencheremos com outra opção. No exemplo, a tabela **pedidos** não possui a coluna nome, então devemos preencher o campo **Campo(s) para utilizar como etiqueta em relacoes N:N** do formulário da tabela **solicitantes** com alguma outra coluna da tabela **pedidos**. Para exemplo, vamos usar a coluna código, que poderá identificar o pedido sem se repetir.

Figura 4.50: Preenchendo formulário Solicitantes.

Salve os dois formulários e prossiga.

Passo 3: Com os dois formulários anteriores, podemos criar pedidos e solitantes e conectá-los, mas não visualizar diretamente a relação entre eles. A terceira tabela criada, **solicitante_pedidos**, tem a função de demonstrar a relação entre as outras duas e é a tabela que recebe o relacionamento.

Como dito, o formulário para a tabela **solicitante_pedidos** será apenas para visualizar a relação. Portanto, não precisará de configurações para inserção de dados. Crie o formulário preenchendo apenas os campos **nome**, **título**, **tabela** e **campos**.

Figura 4.51: Formulários criados para relacionamento N-N.

Passo 3: Criados os três formulários, podemos agora adicionar dados às tabelas. Primeiro crie alguns solicitantes. Para isso, acesse o formulário.

Figura 4.52: Formulário Solicitantes.

Clique em **Novo** para inserir um novo solicitante.

Figura 4.53: Cadastro de novo Solicitante.

Preencha os campos normalmente. Note que há um campo chamado **Sexo**. Este campo recebeu uma restrição durante a inserção da tabela. Só é possível preenchê-lo com **M** ou **F**, conforme a linha de código abaixo.

```
1 CONSTRAINT CH\underline{ }Cliente CHECK (sexo IN('F', 'M'))
```

Abaixo, há uma lista de pedidos que já foram inseridos. É possível associar qualquer usuário a qualquer pedido através desta lista. Por enquanto, deixe todas as caixas desmarcadas.

Figura 4.54: Inserindo novo Solicitante.

Clique em **Inserir** e verifique a mensagem informando sucesso.

Figura 4.55: Solicitante inserido.

Insira alguns solicitantes para este exemplo e prossiga.

Passo 4: Agora, acesse o formulário **Pedidos**.

Figura 4.56: Formulário Pedidos.

Clique em **Novo** para inserir novos pedidos.

Figura 4.57: Cadastro de Pedidos.

O primeiro campo pede um **produto** para inserir e, na criação da tabela, definimos ele como **integer**. Ou seja, ele deveria conter o código de um produto cadastrado no sistema. Como não criamos uma tabela para isso, vamos preencher com números inteiros quaisquer, assim como o campo **Quantidade**.

O campo **Data** será preenchido automaticamente.

Abaixo, há a lista de solicitantes para definição. É possível marcar mais de um solicitante, assim como é possível selecionar mais de um pedido no formulário **Solicitantes**. Vamos marcar o solicitante criado.

Lista de pedidos

Produto: 10

Quantidade: 5

Data:

Solicitantes:

Eduardo

Luiz

Leticia

João

Gustavo

Inserir

		Novo	Remover linhas marcados	
codigo	produto	quantidade	data	
2	10	5	2017-10-02 16:21:29.958029	<input type="checkbox"/> Detalhes...
9	5	1	2017-10-05 10:46:31.170946	<input type="checkbox"/> Detalhes...
3	15	2	2017-10-02 16:22:14.541055	<input type="checkbox"/> Detalhes...
10	60	25	2017-10-06 14:54:31.700854	<input type="checkbox"/> Detalhes...
6	55	15	2017-10-03 10:40:20.594975	<input type="checkbox"/> Detalhes...
8	234	23	2017-10-03 10:40:35.331058	<input type="checkbox"/> Detalhes...
7	23	320	2017-10-03 10:40:28.592721	<input type="checkbox"/> Detalhes...
		Novo	Remover linhas marcados	

[Página Inicial]

Figura 4.58: Inserindo novo pedido.

Clique em **Inserir** para finalizar e verifique a mensagem de sucesso.

Lista de pedidos

Formulário atualizado com sucesso.

Solicitante salvo com sucesso!

		Novo	Remover linhas marcados	
codigo	produto	quantidade	data	
2	10	5	2017-10-02 16:21:29.958029	<input type="checkbox"/> Detalhes...
9	5	1	2017-10-05 10:46:31.170946	<input type="checkbox"/> Detalhes...
3	15	2	2017-10-02 16:22:14.541055	<input type="checkbox"/> Detalhes...
10	60	25	2017-10-06 14:54:31.700854	<input type="checkbox"/> Detalhes...
6	55	15	2017-10-03 10:40:20.594975	<input type="checkbox"/> Detalhes...
8	234	23	2017-10-03 10:40:35.331058	<input type="checkbox"/> Detalhes...
7	23	320	2017-10-03 10:40:28.592721	<input type="checkbox"/> Detalhes...
13	10	5	2017-10-26 14:31:30.566911	<input type="checkbox"/> Detalhes...
		Novo	Remover linhas marcados	

[Página Inicial]

Informações: ramal 7794 ou filipi@puccs.br
Sistema Grande IDEIA Versão 1.12.2

Ideia
Instituto de P&D

Figura 4.59: Pedido inserido com sucesso.

Crie vários pedidos associados a vários solicitantes.

Passo 4: Agora temos diversos pedidos associados a diversos solicitantes, podendo haver mais de um solicitante para cada pedido ou mais de um pedido para cada solicitante. Como explicado, a tabela **solicitante pedidos** foi criada para visualizar mais claramente esta relação. Acesse o formulário criado para esta tabela de uma das formas explicadas.

Figura 4.60: Solicitantes × Pedidos.

Note que na tabela teremos apenas os códigos de cada tabela. Para que seja mostrado o nome do solicitante relacionado ao código do pedido, ou ao produto, é necessário uma **consulta específica** dentro do formulário, o que será explicado na próxima seção, utilizando este exemplo.

Veja que o código de um solicitante se repete diversas vezes, assim como um pedido se repete para diversos solicitantes. Desta maneira, está criado o relacionamento N:N.

4.2.5 Formulários com consulta específica

Inserir uma consulta específica a um formulário é um processo simples. O **Editor de Formulários** contém um **shell interativo** próprio para cada formulário, localizado no campo **Consulta**, onde serão realizadas as consultas específicas. Este shell possui as mesmas propriedades do shell interativo do menu **Consulta ao banco**, podendo acessar livremente o banco de dados.

Figura 4.61: Shell interativo no Editor de Formulários.

Passo 1: Para exemplificar, vamos utilizar o formulário **SolicitantesXPedidos** da seção anterior. Acesse a lista de formulários e clique em **Detalhes** ao lado do formulário citado.

Figura 4.62: Inserindo consulta específica.

Passo 2: Localize o campo **Consulta**, onde esta o **Shell interativo**, e insira o código abaixo.

```

1      SELECT s.nome, sp.pedido FROM solicitantes AS s, solicitantes_pedidos AS sp
2      WHERE sp.solicitantes = s.codigo;
3      ORDER BY s.nome;

```

Nesta consulta, solicitamos a coluna **nome** da tabela **solicitantes** e a coluna **pedido** da tabela **solicitantes_pedidos** para criar a mesma tabela vista na seção anterior e ordenando por nome de solicitante.

Passo 3: Salve as mudanças no formulário e acesse novamente o formulário **SolicitantesXPedidos**.

10.94.94.35/Grandeldeia/forms.php?PHPSESSID=&form=244&toggle[de]veloper&toggle[de]veloper=

Relação Solicitantes X Pedidos

nome	pedido
Eduardo	8
Eduardo	3
Lutz	7
Lutz	6
Lutz	10
Lutz	3
Lutz	9
Leticia	8
Leticia	6
Leticia	10
Leticia	9
João	13
Gustavo	7
Gustavo	6
Gustavo	10
Gustavo	3
Gustavo	2

[Página Inicial]

Informações: ramal 7794 ou filipi@puccs.br
Sistema Grande IDEIA Versão 1.12.2

Ideia
Instituto de P&D

Figura 4.63: Resultado da consulta específica.

A visualização do conteúdo agora está melhor. Diversos outros tipos de consultas específicas podem ser aplicadas em um formulário, bastando criá-las em SQL. Você pode utilizar o menu **Consulta [SQL]** para realizar testes antes de inserir em um formulário. Mas lembre-se de usar o servidor de testes instalado em seu computador antes de aplicar no seu servidor principal.

4.2.6 Formulários com e-mail

Sistemas criados pelo framework O.N.D.E podem enviar e-mails diante de eventos de disparo. Estes e-mails seguem um gabarito criado pelo desenvolvedor e diante dos eventos selecionados. Ao criar um novo formulário no **Editor de formulários**, é configurado o disparo de emails por três campos:

Envia e-mail para notificações: Ao selecionar esta opção é ativado o disparo de e-mail diante de um evento e seguindo um gabarito.

Evento que irá disparar o e-mail: Este campo possui uma seleção de eventos que irão enviar o e-mail, tais como ao inserir, ao clicar em Enviar ou salvar algo em um formulário.

Template para o e-mail de notificação: Templates são modelos, citados anteriormente como **gabaritos**. É possível criar um novo template no menu **Gabaritos de e-mail** para então ser selecionado neste campo no **Editor de formulários**.

Eventos de e-mail

O evento para disparar o e-mail será a ação do usuário que determinará se será enviado. Cada evento deverá ser programado dentro do arquivo **forms.php** para que funcione. Devem estar alocados como funções e seu nome será utilizado para ser inserido no framework. Existem três eventos padrões: Inserir, Enviar e Salvar. Novos eventos devem ser programados no arquivo citado antes de inseridos.

Inserir: Envia o e-mail quando forem inseridos novos dados em um formulário. Ou seja, quando o usuário clicar em **Inserir**.

Enviar: Adiciona um botão chamado **Enviar** nos detalhes de cada linha de um formulário, podendo ser enviado sempre que necessário.

Salvar: Dispara o e-mail ao salvar alterações em linhas de um formulário.

Combinações: É possível combinar os eventos para que o e-mail seja disparado em diversos momentos. Assim como cada evento simples, as combinações também precisam ser salvas no menu **Eventos de e-mail**.

Para visualizar e inserir novos eventos, acesse o menu **Eventos de e-mail** no lado esquerdo da tela, no menu **Desenvolvimento > Aplicação**.

Figura 4.64: Eventos de e-mail.

Esta tabela apresenta os eventos já definidos. Para adicionar novos eventos, deve-se clicar em **Novo**. A tela abaixo aparecerá.

Figura 4.65: Adicionando novo evento.

Insira o nome do evento ou da combinação desejada. Lembrando, os nomes aqui adicionados devem já estar programados no arquivo **forms.php** na forma de funções. Adicionar novos eventos neste menu apenas faz com que haja a opção para a chamada das funções referentes aos eventos. Caso não sejam incluídas as novas funções, os eventos não funcionarão. A inclusão de novos eventos no arquivo **forms.php** é explicada no **Manual Técnico**.

Gabaritos para e-mail

Gabaritos de e-mail são templates usados para definir um e-mail. É possível criar novos templates através do menu **Gabaritos para e-mail** no lado esquerdo da tela, no menu **developer**.

Desenvolvimento > Gabaritos para e-mail

Novo gabarito Remover gabaritos marcados Duplicar gabaritos marcados

nome	assunto	data		
Pedidos	Novos Pedidos	14/12/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orçamento Para Valores Econômicos	[IDEIA] Orçamento de serviço	07/06/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notificação de manutenção concluída	[IDEIA] - Retirada de equipamento	11/11/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protocolos	[IDEIA] Protocolo de protótipos	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orçamento IPR	[IPR] Orçamento de serviço	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orçamento IPR / LAG	[IPR] Orçamento de serviço	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orc, IPR / LASEP	[IPR] Orçamento de serviço	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amigo secreto	[IDEIA] Amigo secreto	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termo de Entrega	Termo de entrega	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monitores ADay 2020	[ADay 2020] Inscrição realizada com sucesso	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LABFAB	[LABFAB] Solicitação de corte LASER	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Credenciamento - Pedido	[IDEIA - Credenciamento] - Notificação	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atendimento Credenciament	[IDEIA - Credenciamento] - Situação	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEBUG	DEBUG	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
atendimento LEE	[LEE] Ocorrência	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
solicitacao lee	[LEE] Solicitação de prototipagem EP	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mural de recados	[IDEIA] Mural de recados	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Participantes ADay 2020	[ADay 2020] Inscrição realizada com sucesso	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atendimento Espaço Aquarium	[Espaço Aquarium] Ocorrência	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orçamento LabCEMM	[IDEIA] Orçamento de serviço	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palestras ADay 2020	[ADay 2020] Inscrição realizada com sucesso	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orçamento GPP	[IDEIA] Orçamento de serviço	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orçamento	[IDEIA] Orçamento de serviço	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espaço Aquarium	[Aquarium] Solicitação de prototipagem EP	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caronas	Novas caronas	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atendimento LABFAB	[LABFAB] Ocorrência	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enquete	[IDEIA] Enquete	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reservas	[IDEIA] Solicitação de reserva de horário	21/10/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura 4.66: Gabaritos para e-mail.

Clicando em **Novo** você será redirecionado para a página de criação de gabaritos.

Nome:

Nome do remetente:

Endereço do remetente:

Nome do destinatário:

Endereço do destinatário:

Nome para Cc:

Endereço para Cc:

Assunto:

Introdução:

Path: p

Figura 4.67: Criação de gabaritos parte 1.

Figura 4.68: Criação de gabaritos parte 2.

O preenchimento dos campos é feito da seguinte forma:

Nome: Descrição do gabarito. Ex.: Pedidos;

Nome do remetente: Nome de quem está enviando o e-mail. Ex: Grande IDEIA;

Endereço do remetente: E-mail de quem está enviando o e-mail;

Nome do Destinatário: Nome de quem vai receber o e-mail;

Endereço do destinatário: E-mail de quem vai receber o e-mail;

Nome para Cc: Nome de contato para receber uma cópia do e-mail;

Endereço para Cc: E-mail para envio da cópia;

Assunto: Motivo do e-mail;

Introdução: Trata-se do corpo do e-mail. Insira o conteúdo padrão da mensagem;

Rodapé: Espaço dedicado para assinaturas ou mensagens padrões;

Destinatários a partir de SQL (campos name, e-mail): Neste campo é possível inserir um SELECT para escolher destinatários a partir do usuário. Por este meio é possível enviar o e-mail para mais de um destinatário. Segue o exemplo para o SELECT:

```
1 SELECT nome AS name, email FROM usuarios WHERE login IN ('000001', '000002', '000003');
```

Enviar confirmação de recebimento para: E-mail para envio de confirmação de recebimento.

obs.: Quando for inserido algum destinatário via SQL, deve-se incluir o usuário que receberá a cópia do e-mail nesta consulta e removê-lo dos campos de cópia, deixando-os em branco, para evitar que o mesmo receba diversas cópias do e-mail.

Enviando e-mail

Para exemplo, vamos inserir a funcionalidade de enviar e-mail ao formulário Pedidos, para que seja enviado ao responsável toda vez que um pedido for incluso no sistema.

Passo 1: Crie um novo gabarito preenchendo os campos conforme as definições acima, colocando o nome como Pedidos e o assunto como Novos Pedidos. Entre com seu e-mail nos campos de remetente e destinatário. Após preenchido, clique em inserir.

Figura 4.69: Criando gabarito parte 1.

Figura 4.70: Criando gabarito parte 2.

Após inserido, veja a mensagem de sucesso.

Developer > Gabaritos para e-mail

Formulário atualizado com sucesso.

nome	assunto		
Amigo secreto	[IDÉIA] Amigo secreto	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
Caronas	Novas caronas	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
Enquete	[IDÉIA] Enquete	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
Mural de recados	[IDÉIA] Mural de recados	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
Orçamento	[IDÉIA] Orçamento de serviço	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
Pedidos	Novos pedidos	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
Protocolos	[IDÉIA] Protocolo de protótipos	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
Reservas	[IDÉIA] Solicitação de reserva de horário	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
Termo de Entrega	Termo de entrega	<input type="checkbox"/>	Detalhes...

[Página Inicial]

Informações: ramal 7794 ou filipi@puccs.br
Sistema Grande IDÉIA Versão 1.12.2

Ideia
Instituto de P&D

Figura 4.71: Gabarito para e-mail criado.

Passo 2: Navegue até **Formulários** e acesse o formulário **Lista de pedidos**.

Developer > Editor de Formulários:

Novo formulário | Remover formulários marcados | Duplicar formulários marcados

192 formulários.

codigo	nome	titulo	tabela	responsável	P	D			
00246	Solicitantes	Lista de Solicitante...	solicitantes		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00245	Pedidos	Lista de pedidos	pedidos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00244	SolicitantesxPedidos...	Relação Solicitantes...	solicitantes_pe...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00243	Pessoas	Lista de pessoas	Pessoas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00236	empregados	Lista de Empregados	empregados		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00235	Cargos	Lista de cargos	cargos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00221	permissões	permissões	Permissões		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00217	horas	Resumo de horas da d...	solicitacoes, a...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00216	Orçamento	Apoio à Pesquisa > O...	orcamentos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00215	Férias	Secretaria > Período...	ferias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00214	Argumentos	Teste de argumentos	solicitacoes		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00213	Tipos de Menus	Developer > Tipos de...	tipos_de_menus		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00211	Temperatura nas sala...	LabCEMM > Mais > Tem...	salas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00210	Temperatura	LabCEMM > Mais > Con...	controle_de_tem...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00209	Matriz de Desenhos	Matriz de Desenhos t...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00208	Matriz de Peças	Matriz de Peças e Ac...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00206	programas	programas	matlab_programs...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00205	Perfis	Developer > Cadastro...	perfis		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
00204	Gráficos	Developer > Gráficos...	graficos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detalhes...

Figura 4.72: Lista de pedidos.

Clique em **Detalhes** ao lado do formulário. No editor, localize os campos de **Enviar email para notificações**, **Evento que irá disparar o e-mail** e **Template para email de notificação**. Preencha como mostra a figura abaixo.

Figura 4.73: Configurando envio de email.

Com os campos preenchidos, vá ao final da página e clique em **Salvar**.

Passo 2: Com o disparo de e-mail configurado, acesse o formulário **Lista de pedidos**.

Figura 4.74: Lista de pedidos

Clique em **Novo** para inserir um novo produto. O primeiro evento a ser testado será o **Inserir**. Preencha os dados normalmente e clique em **Inserir**.

Lista de pedidos

Produto: 55

Quantidade: 10

Data:

Solicitantes:

Eduardo

Luiz

Leticia

João

Gustavo

Inserir

Novo			Remover linhas marcados
codigo	produto	quantidade	data
2	10	5	2017-10-02 16:21:29.958029
9	5	1	2017-10-05 10:46:31.170946
3	15	2	2017-10-02 16:22:14.541055
10	60	25	2017-10-06 14:54:31.700854
6	55	15	2017-10-03 10:40:20.594975
8	234	23	2017-10-03 10:40:35.331058
7	23	320	2017-10-03 10:40:28.592721
13	10	5	2017-10-26 14:31:30.566911
16	0	0	2017-10-30 16:51:41.493263

Figura 4.75: Inserindo novo pedido.

Após inserir, uma mensagem informando sucesso na atualização do formulário e no disparo do e-mail aparecerá.

Lista de pedidos

Formulário atualizado com sucesso.

Mensagem enviada com sucesso para Usuario<usuario@email.com.br>

Solicitante salvo com sucesso!

Novo			Remover linhas marcados
codigo	produto	quantidade	data
2	10	5	2017-10-02 16:21:29.958029
9	5	1	2017-10-05 10:46:31.170946
3	15	2	2017-10-02 16:22:14.541055
10	60	25	2017-10-06 14:54:31.700854
6	55	15	2017-10-03 10:40:20.594975
8	234	23	2017-10-03 10:40:35.331058
7	23	320	2017-10-03 10:40:28.592721
13	10	5	2017-10-26 14:31:30.566911
16	0	0	2017-10-30 16:51:41.493263
18	55	10	2017-10-30 16:58:59.828374

[Página Inicial]

Informações: ramal 7794 ou filipi@puccs.br
Sistema Grande IDEIA Versão 1.12.2

ideia

Figura 4.76: E-mail enviado com sucesso.

4.3 Inserindo arquivos em Tabelas e Formulários

É possível conter **arquivos** em colunas nos formulários. Para isto, antes é necessário que a **tabela** correspondente esteja com uma coluna especificada para isto.

4.3.1 Inserindo Imagens

Para inserir uma imagem, a maneira mais fácil é fazendo uso do *data type* **bytea**. *bytea* é um *data type* que armazena strings binárias de dados, e assim consegue armazenar imagens.

Vamos construir uma tabela de animais, em que uma de suas colunas possui uma foto do animal, que é do tipo **bytea**:

Figura 4.77: Criação da tabela com bytea.

Com a tabela pronta, crie o seu formulário. Pode o criar manualmente ou usando o método padronizado da página **Modelo** visto anteriormente. Vamos nos agilizar e configurar que a lista esteja ordenada em ordem alfabética. Use **ORDER BY** conforme a consulta específica da imagem abaixo. Também, abaixo do campo **Formata** há um campo chamado **Ordenapor**. Delete o "codigo" inserido neste campo para nossa ordenação funcionar.

Figura 4.78: Criando a ordem.

No formulário de Animais, clique em **Novo** para inserir um novo animal:

Figura 4.79: Inserindo um novo animal.

Veja como **Foto** permite escolher um arquivo. Clicando no botão, o explorador de arquivos padrão de seu sistema operacional abrirá. Escolha uma foto do animal, de qualquer formato de imagem. Abaixo um exemplo de uma lista pronta com alguns animais.

Figura 4.80: Lista de animais em ordem alfabética.

4.4 Message Board: posts, replies e links

Vamos agora construir um sistema básicos de *posts*, aonde podemos deixar comentários/replies. Também vamos aprender sobre como incluir links nas tabelas. Para começar, vamos criar duas tabelas, *Post* e *Comentários*.

Elas possuem uma relação 1:n, que já vimos anteriormente.

Tutorial de SQL | Tutorial Interativo

```

1 drop table Post;
2 create table Post (
3   código serial primary key,
4   "Título" varchar(80) not null,
5   Autor char(8) not null references usuarios(login) on delete cascade,
6   "Laboratório" integer not null references grupos(codigo) on delete cascade,
7   Data timestamp not null default current_timestamp,
8   Texto text not null,
9   Anexo bytea
10 );

```

Novo Executar Post Salvar... Salvar como form

remover consultas marcadas

nome	tempo da última execução	data	
turma instrumentacao 2022_2	0,0537650585	15/03/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
liberando pesquisadores duplicados	0,0590231418	09/03/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
limpeza do almoxarifado	0,0423820018	04/03/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
limpeza do almoxarifado	0,0421719551	04/03/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
prograd aulas graduação 3 cursos novos 2017	0,0533871650	20/01/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
Comments	0,8139939308	11/01/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
Post	0,00	11/01/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
situacao 11 - servico externo	0,0387728214	11/01/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
servicos labccem 2021	0,0546920299	10/01/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
track labs (definições dos tios de disciplinas)	0,0518808364	08/01/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...

Chat

Figura 4.81: Tabela Post

Tutorial de SQL | Tutorial Interativo

```

1 drop table Comments;
2 create table Comments (
3   código serial primary key,
4   autor char(8) not null references usuarios(login) on delete cascade,
5   "Laboratório" integer not null references grupos(codigo) on delete cascade,
6   data timestamp not null default current_timestamp,
7   resposta text not null,
8   pai integer references Post(codigo)
9 );

```

Novo Executar Comments Salvar... Salvar como form

remover consultas marcadas

nome	tempo da última execução	data	
turma instrumentacao 2022_2	0,0537650585	15/03/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
liberando pesquisadores duplicados	0,0590231418	09/03/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
limpeza do almoxarifado	0,0423820018	04/03/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
limpeza do almoxarifado	0,0421719551	04/03/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
prograd aulas graduação 3 cursos novos 2017	0,0533871650	20/01/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
Comments	0,8139939308	11/01/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
Post	0,00	11/01/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
situacao 11 - servico externo	0,0387728214	11/01/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
servicos labccem 2021	0,0546920299	10/01/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...
track labs (definições dos tios de disciplinas)	0,0518808364	08/01/2022	<input type="checkbox"/> Detalhes...

Chat

Figura 4.82: Tabela Comments

Com as tabelas prontas, crie os formulários básicos de cada uma. Não será necessário o "Título em Reference Captions de Comments, pois não vamos mostrar o nome do post pai na sua tabela. Iremos ordenar os textos por data de inclusão, pela feature do GrandeIdeia, e também "travar" o autor da mensagem, de modo que não se possa escolher o autor ao escrever um novo post ou comentário. Não se esqueça de fazer o seguinte processo em ambos os formulários.

Figura 4.83: Ordenação por data

Figura 4.84: Fixação do autor

Agora vamos a parte mais importante. Vamos começar com a consulta interna de Post. A escreva assim:

Consulta:

```
1 select
2   p.codigo as "Código",
3   p."Título",
4   u.nome as "Autor",
5   p."Laboratório",
6   p.data as "Data",
7   p.texto as "Texto" -- ||&args[]='||codigo||&args[]='||autor||
8 ,
9   <a href=forms.php?&toggle[]=M418&toggle[]=M719&form=884' ||replace((select nome from usuarios where login = autor), ' ', '%20') ||&args[]='||codigo||>Comentários</a> as "
10 from
11   post as p, usuarios as u
12 where u.login = p.autor
```

Figura 4.85: Consulta de Post

Preste atenção as variáveis p e u. O comando "as" permite que criemos variáveis/atalhos para valores, neste caso, a tabela post e usuarios. Queremos mostrar o nome do autor, porém a tabela post possui somente o seu código de matrícula. Por isto, temos a linha 4 puxando o nome pela usuários, e a linha 12 é necessária para fazer o link das duas tabelas (login de u também é a matrícula do autor).

Na linha 9, criamos um link para o formulário de comentários. Aqui é útil ter conhecimento de HTML. «a ...» sinaliza o começo do link que estamos construindo. "href=forms.php?&form=884" é necessário para criar a ligação para o formulário, e 884, neste caso, é o código do formulário Comments (você pode checar este código no topo da página de Edição de Formulário). "||" são usados para concatenação no link. "replace((select nome from usuarios where login = autor), ' ', '%20')" é opcional, e coloca o nome do usuário logado no link.

A parte mais importante é "'&args[]='". Isto define um argumento no link (no caso, o código), e este argumento poderá ser usado pelo próximo formulário. Pode-se inserir quanto argumento quiser deste jeito. No final, "'>Comentários ' " define como deve aparecer o "botão" do link, e o completa. Com a consulta pronta, insira alguns posts na tabela. A tabela final deve aparecer assim:

Código	Título	Autor	Laboratório	Data	Texto			
1	Coisas a fazer	Lucas Augusto Tavares de Moura	49	2022-01-11 15:39:38.819887	coisa 1 e coisa 2	Comentários	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
2	Hora do lanche	Lucas Augusto Tavares de Moura	49	2022-01-11 16:09:09.324638	devia ser mais longa	Comentários	<input type="checkbox"/>	Detalhes...

Figura 4.86: Tabela Post

Agora vamos criar a consulta de Comments.

Consulta:

```
1 select
2     c.codigo as "Código",
3     u.nome as "Autor",
4     c."Laboratorio",
5     c.data as "Data",
6     c.resposta as "Resposta"
7
8 from
9     comments as c, post as p, usuarios as u
10 where p.codigo = c.pai
11 and p.codigo = $1 and u.login = c.autor
```

Figura 4.87: Consulta de Comment

Aqui as variáveis para as tabelas são usadas da mesma forma que em Post. Note na linha 11 o "\$1". "\$" é usado para recuperar argumentos em PostgreSQL, e neste caso, ele traz o primeiro argumento recebido (pelo 1). Como vimos, este argumento é o código do post original, levado pelo link. O efeito resultante é que, ao clicar em "Comentários" em Posts, iremos para uma página onde há apenas os comentários daquele post em específico, e não de todos, de acordo onde clicar; e mesmo assim, há apenas uma tabela Post e Comment internamente. Insira alguns comentários em posts diferentes, e teste; este formulário deve parecer assim:

Comentários > [Post 2](#)

Código	Autor	Laboratório	Data	Resposta		
1	Lucas Augusto Tavares de Moura	49	2022-01-11 16:13:46.176397	Eu discordo	<input type="checkbox"/>	Detalhes...
8	Lucas Augusto Tavares de Moura	49	2022-01-18 12:08:54.596519	sla	<input type="checkbox"/>	Detalhes...

Figura 4.88: Tabela Comment

Dirija sua atenção ao título da página. Podemos usar o conhecimento de HTML e argumentação para modificá-lo, do mesmo jeito que fizemos com o link. Para isto, basta acessar o topo da página de Edição de Formulário. Aqui, o argumento é, também, o código do post "pai" destes comentários.

[Acessar este formulário](#)

Codigo: 884

Nome:

Título:

Figura 4.89: Aletrando o título da página